

ASALARI YORDAMIDA QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI CHANGLATISH TEXNOLOGIYASI VA UNING TASHKIL QILINISHI

Egamberdiyev M.X Murodova H.Z Rustamova L.Q

Namangan Davlat Universiteti

ANNOTATSIYA Asalarilardan nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki asalari yordamida o‘simliklarni changlatishdan ham keng miqyosda foydalanilib kelinmoqda. Maqolada asalari yordamida qishloq xo‘jalik ekinlarini changlatish texnologiyasi va o‘simlik gulini changlantirish va uning turlari, asalari oilasini qishloq xo‘jaligi ekinlariga jalb eta olish texnologiyasi va ularni tashkil qilinishi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar asalari oilasi, changlanish, qishloq xo‘jaligi ekinlari, gulchang.

ABSTRACT Bees are widely used not only in the food industry, but also in pollination of plants with bees. The article describes the technology of pollination of agricultural crops by bees and pollination of plant flowers and their types, the technology of attracting bee families to agricultural crops and their organization are discussed.

Kalit so‘zlar bee family, pollination, agricultural crops, pollen.

АННОТАЦИЯ Пчелы широко используются не только в пищевой промышленности, но и при опылении растений пчелами. В статье описаны технология опыления сельскохозяйственных культур пчелами и опыление цветков растений и их виды, Обсуждаются технологии привлечения пчелиных семей к сельскохозяйственным культурам и их организация.

Ключевые пчелиная семья, опыление, сельскохозяйственные культуры, пыльца.

KIRISH

O‘simliklar hosildorligini oshirishda hasharotlarning changlatish faoliyati katta ahamiyatga ega. Hasharotlarning ekinlarni changlatishdagi rolini tasavvur

qilish uchun bu o'simliklarning 80 % chetdan changlanishga muhtojligini aytish kifoya qiladi. Iqlim va tuproq sharoitlarining xilma-xilligi, yovvoyi va madaniy o'simlik turlarining ko'pligi bilan farq qiladigan O'zbekistonda asalarilar yordamida o'simliklarni changlatish usuli keng qo'llanilmoqda. Arilar guldan gulga qo'nib, o'simliklarning g'uj changini biridan ikkinchisiga o'tkazib, ularning changlanishini ta'minlaydi. Arilarning gullarning ayrim turlariga borib qo'nishida va mo'ljalga olishida gul hidlarining ahamiyati katta. Har xil turdagi o'simliklarning gullari har xil hid ajratgani uchun ham arilar ularni yaxshi mo'ljalga olib, tez qidirib topadi. Arilar ko'proq borib qo'nadigan gullarga yaxshi moslashib olib, har bitta ari o'nlab gullar orasidan o'zi sharbat olayotgan gulni topa oladi. Ari doimo bir xil turdagi o'simlik gullariga qo'nganida changlanish yaxshi bo'lmas edi. Arilar o'simlik gullarida sharbat kamayib qolgandagina ayrim tur o'simlik gullaridan boshqa tur o'simlik gullariga borib qo'nadi. Arilar ozuqa qidirish jarayonida gullarni changlatib, meva navlarini yaxshilab, hosildorlikni oshirsalar, gullar arilarni gulchang va sharbat (oqsil, uglevod) kabi oziq bilan ta'minlaydi. .[2:50]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Asalarichilik yer yuzasining barcha qit'alarida tarqalgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra 1970-yillar boshida jahonda 40 mln.ga yaqin asalari uya (oilalari) mavjud bo'lgan. Jahon mamlakatlarida A. Aso-san 3 yo'nalishda rivojlanmoqda: asal olish; ekinlarni changlatish; boshqa xo'jaliklarga tarqatish uchun eng yaxshi asalari zotlarining ona arisini yetishtirish (ona asalari yetishtiruvchi xo'jaliklar) va asalari oilalarini ko'paytirish. A. Rossiya, Ukraina, AQSH, Meksika, Turkiya, Fransiyada ayniqsa, rivojlangan. 1887-yilda tuzilgan "Api-mondiya" Xalqaro asalarichilik tashkiloti asalarichilar o'rtasida xalqaro aloqalarni rivojlantirishga katta hissa qo'shib kelmoqda. Bu tashkilot A.ga bagashlangan simpoziumlar, kongresslar, ko'rgazmalar o'tkazadi, 1966-yildan maxsus xalqaro "Apiacta" jurnali nashr etadi. O'zbekistonda asalarichilik mahsulotlari qadimdan oziq-ovqat va doridarmon sifatida ma'lum bo'lsada, asalarilarni qutilarda boqish 19-asrning 2-yarmidan boshlangan. Turkistonga dastlabki asalari oilalari 1841-yilda Qozog'istonning Semipalatinsk viloyatidan keltirilgan. 19-asrning 2-yarmida Turkistonga o'rta rus

asalarisi, Kavkaz kulrang tog‘ asalarisi, ukrain dasht asalarisi va boshqa olib kelingan va O‘zbekistonda biologiyasi hamda foydali xo‘jalik belgilari bilan ajdodlaridan farq qiladigan asalarilar populyatsiya vujudga keldi.[3]

Ekinlarni asalarilar yordamida changlatish va hosildorligini oshirishning quyidagi usullari mavjud:

1. Asalarilarning xohlagan o‘simlikka borishini ta‘minlash uchun qo‘llaniladigan usullardan biri bu ularni o‘rgatishdir, ya‘ni ularda ma‘lum bir o‘simlikka borish refleksini shakllantirish. Buning uchun tayyorlangan siropga (1 qism qand, 2 qism suv) belgilangan o‘simlikning changidan olingan gulini solish kerak va tun bo‘yi shu siropda qoldirish kerak. Ertalab asalarilar hali uchib chiqmaslaridan oldin, har oilaga 200 g hisobida shu siropdan oxurlarga quyiladi.
2. Asalarilarni ma‘lum bir joydan asal yig‘ishga o‘rgatish. Kechqurun oxurga tayyorlangan ivitma quyiladi, ertalab qolgan ivitma bilan ichidagi asalarilar changlatish uchun belgilangan maydon o‘rtasiga ustiga doka yopib olib borib qo‘yiladi va yana ivitma quyiladi. Asalarilar oxurdan o‘z uyalariga qaytib kelganida u yerdagilarga oxurning turgan joyi qayerdaligini «aytadilar». Bu ivitma bilan bir necha kun uyada ham oziqlantirib turilsa, asalarilar o‘rgatilgan joyga boradigan bo‘ladilar.
3. Qiziqarli usullardan biri – chang ushlab qoladigan asbob bilan asalarilarning changini tortib olish. Bunday vaqtda asalarilar yana chang yig‘ishga ketadi.
4. Changlanuvchi ekinning maydon birligida asalarilar sonining ko‘p bo‘lishi.
5. Asalarilarda o‘simliklarga qatnash uchun turg‘un refleks hosil qilish.
6. Changlatuvchi asalarilardan foydalanishning optimal muddatlarini ishlab chiqish. Bunda o‘simliklarning biologik va fiziokusususiyatlari, ularni o‘stirish texnikasi, o‘sish mavsumi, harorat faktori va hokazolar hisobga olinadi.
7. Changlatuvchi asalari oilalari joyini har 5–7 kunda almashtirib turish.[4]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Respublikamizda jami bo‘lib 143 mingta asalari oilasi bo‘lib, bu mavjud ekilayotgan 1,5 million gektar g‘o‘za maydonlarini, 540 ming gektar bedazor, 482 ming gektar bog‘, poliz, sabzavotni, 387 ming gektar makkajo‘xori va boshqa ekinlar gulini changlatishga yetmaydi. Ana shu maydondagi ekinlar gulini changlatish uchun qo‘shimcha ravishda yana 1,5–2 millionta asalari oilasini tashkil etishni talab qiladi. Mutaxassis olimlarning fikricha, bir gektar bedazor gulini changlatish uchun 2–3 ta asalari oilasi kifoya ekan. 1 gektar g‘o‘za maydoni uchun 2–4 ta, mevazorlar uchun 2–4 ta, poliz ekinlari uchun 0,5–1 ta, sabzavot, uzumzor, perga, raps kabi ekinlar uchun 1–2 ta asalari oilasi talab qilinadi. Hozirgi kunda mavjud asalari oilasi bilan faqatgina 200 ming gektardan ziyodroq g‘o‘za maydonlarini changlatish mumkin. Asalari bir daqiqada o‘ndan ortiq, bir kunda esa 72 mingga yaqin g‘o‘za gulini changlatishga ko‘maklashadi. O‘z vaqtida yaxshi changlanish esa hosildorlikning oshishida katta ahamiyatga ega. Bu ayniqsa, beda urug‘i hosilini oshirishda yaqqol seziladi.[1:75]

Asalari bilan changlatishda eng asosiysi bu bir gektardagi o‘simlikni changlatish uchun kerak bo‘ladigan asalari oilasining sonidir. Bu katta ahamiyatga ega(1-jadval).

1-jadval

Qishloq ho‘jalik ekinlarini asalarilar yordamida changlatish

Uchun zarur bo‘ladigan asalari oilalari soni

(1 gektar yer maydoni hisobida)

O‘simliklar turi	Changlatish uchun zarur bo‘ladigan asalari oilalari soni	Asalarilar yordamida changlatilganidan so‘ng hosildorlikning oshishi, %
Beda, kanop , yovvoyi beda	2-3	180-200
G‘oza	2-4	30-35

Mevali daraxtlar	1	40-50
Sabzavot, uzumzor, perga va raps ekinlari	1-2	35-45
Dukkakli o'simliklar	2	25-30
Kungaboqar	1	40-50
Qulupnay, maymunjon	4	20-25
Issiqxona sharoitida	1-3	40-50

XULOSA

Respublikamizda asalarichilikni rivojlantirishning va uni ozuqa bilan ta'minlashning yana bir yo'li shuki, chorvachilik uchun takroriy ekiladigan ozuqabop ekinlardan hisoblangan kuzgi raps va Perga kabi servitamin ekinlarni javdar o'simligi bilan birga xo'jaliklarda bo'shab qolgan yerlarga ekishni tashkil etishdir. Bu ozuqabop ekinlar bahorda chorva mollari uchun juda to'yimli, shirali ozuqa bo'lishi bilan birga, asalarilarning bahorgi rivoji uchun ham juda yaxshi gulshira va gulchangi beruvchi o'simliklardan hisoblanadi. Shuningdek, bug'doydan bo'shab qolgan yerlarga uch oylik Kungaboqar o'simligi navlarini ekish ham yoz oxirida asalari oilasini ko'plab gulchangi va gul shirasi bilan ta'minlab, ularning rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi.

REFERENCES:

1. А. И. Исамухамедов Х., К. Никадамбаев Asalarichilikni rivojlantirish asoslari "Sharq" nashriyot matbaa korxonasi Toshkent-2013
2. R.X. Asalarichilik fermer xo'jaliklarini tashkil etish va yuritish "Noshir" nashriyoti Toshkent-2016
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Asalarichilik>
<https://uz.beekeepers.uz/asalari-oilasi-kuchini-ekinlar-gulini-changlatishga-jalb-etish>